

MADANIYATSHUNOSLIK YONDASHUVI ASOSIDA TALABA-YOSHLARNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

A.Musayeva

Buxoro shahar Osiyo Xalqaro Universiteti Tarix va filologiya kafedrasida assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10004243>

Madaniyat - bu insonlarning ijodiy faoliyati tufayli yaratilgan moddiy va ma'naviy boyliklar majmui bo'lib, u jamiyat taraqqiyotining darajasini va undagi bilim, mezon va qadriyatlarining yig'indisini mujassamlashtiradigan tushunchadir.

Madaniyatshunoslik fani madaniyatni ilmiy izohlab, uning umumtarixiy mazmuni va ma'nosini belgilaydi, ijtimoiy tarixiy bilimlar tizimidagi o'rni va vazifasini asoslaydi. Tarix va milliy qadriyatlar jamiyat taraqqiyoti uchun bilimli yosh mutaxassislarni yetkazib berishda, ularning salohiyati va xalqaro tajribalarga asoslangan bilimlarini egallashda muhim omillardan biri hisoblanadi. Bu jarayonning sifatli amalga oshirilishida shaxsning kommunikativ kompetensiyasi, undagi shakllangan kommunikativ ko'nikmasidan farqli holda takomillashgan darajada bo'lishi talab etiladi.

Shaxsning kommunikativ kompetensiyasi bu uning hamkorlikda ta'lim faoliyatini tashkil etishni bilishi, bag'rikenglik bilan ish yuritishi, ziddiyatli vaziyatlarda o'zini munosib tuta bilishi, guruh jamoasini demokratik boshqarish va o'z-o'zini boshqarish faoliyatida ishtirok etishi, talabalar ijtimoiy faoliyati uchun ko'maklashishi, o'zining ilmiy-metodik faoliyati natijalarini taqdim etishni bilishi va boshqalarni nazarda tutadi.

Mamlakatimizning oliy ta'lim muassasalari va kasb-hunar kollejlari tayyorlanayotgan yigit-qizlarni faqat kasb-kor nuqtayi -nazaridan emas, balki ularning dunyoqarashlari, ma'naviyati, tafakkuri, intellektual darajasining etukligi, axloqiy barkamolligi va ijtimoiy faoliyatini ham hisobga olgan holda shakllantirish g'oyat muhim vazifadir. Bu boradagi mas'uliyat, albatta, nafaqat ota-onalar, shuningdek, ustoz va murabbiylar zimmasiga ham tushadi.

Shu o'rinda Abdulla Avloniyning: “Tarbiya biz uchun yo hayot-yo mamot, yonajot-yo halokat, yo saodat-yo falokat masalasidir”,-degan fikrlari asrimiz boshida millatimiz uchun qanchalar muhim va dolzarb bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda ham shunchalik, balki undan ham ko'ra muhim va dolzabdir. Chunki ta'lim – tarbiya- ong mahsuli, lekin ayni vaqtda ong darajasi va uning rivojini ham belgilaydigan omildir. Binobarin ta'lim-tarbiya tizimini o'zgartirishdan turib ongni o'zgartirib bo'lmaydi. Ongni, tafakkurni o'zgartirishdan turib esa biz ko'zlagan oliy maqsad- ozod va obod jamiyatni barpo etib bo'lmaydi.

Yoshlarning hayotda o'z o'rnini topishga intilishi, kasb-hunar egallashi, ixtisoslikni to'g'ri tanlashi, istiqbol rejasini to'g'ri tuza olishi, kelajakka jiddiy munosabatda bo'lishi kabi jihatlari bu ularning jamiyat taraqqiyoti uchun ma'sul ekanliklarini bildiradi. Ayniqsa, turmush va o'qish sharoitlarining yangicha shart-sharoitlari, guruh jamoasidagi o'zaro vaziyat, o'spirinlarning maktabda egallagan yuqori mavqei, jamoatchilik ishlarida tajriba orttirishlari ular oldiga yuksak talab hamda mas'uliyatli vazifalarni qo'yadi.

Ta'lim-tarbiya jarayonida o'qitishning xalqaro tajribalarga asoslanishi va shu bilan birgalikda milliy o'zlik negizida amalga oshirilishi ularda tanqidiy tafakkurni o'stirishga yordam beradi. Yoshlar o'zining ezgu niyatini baholashga jamoada o'z o'rnini belgilash nuqtayi nazardan yondashadi, chunonchi, ular: “O'zim tanlagan mutaxassisligimga yaroqlimanmi?”,

Jonajon Vatanimga, ota-onamga munosib farzand bo‘la olamanmi?, Jamiyatning taraqqiyotiga o‘z ulushimni qo‘sha olamanmi?” degan savollarga javob izlashga harakat qiladilar.

Shuni aytish joizki, yoshlar o‘zining ma’naviy fazilati to‘g‘risida yaqqol tasavvur hosil qilishi uchun pedagog unga juda ustalik, bilimdonlik, ziyalik bilan yordam berishi lozim. U o‘zining do‘stona, iliq munosabati bilan guruh jamoasi a‘zolari e’tiborida ishonch, obro‘ qozonishi uchun har bir mulohazasida pedagogik, psixologik nazokatga rioya qilsa, yigit va qizlarda ham o‘z kuchiga, imkoniyatiga, qobiliyatiga, fahm-farosotiga ishonch hissini paydo qiladi.

Yoshlar ma’naviy xislatlarga axloq normalarining talablariga jiddiy munosabatda bo‘ladilar. Ular axloqiy turkumlar, birliklarning mazmunini chuqur anglay boshlaydilar, har qaysi axloqiy tushunchaning nozikligi va ko‘p ma’noiligidini bilishga harakat qiladilar. Masalan, burch, vijdon, g‘urur, qadr-qimmat, faxrlanish, mas’uliyat, or-nomus kabi tushunchalarni chuqur tahlil qila oladilar. Lekin ularning hammalarini bu axloqiy tushunchalarni yaxshi anglaydilar deb bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra to‘g‘ri axloqiy qarashlar, tasavvurlar tarkib topishi uchun adolatli turmush tarzining o‘zi etarli, deyish mumkin emas. Va pedagog xotirjamlikka yo‘l qo‘ymasligi, sog‘lom muhit yaratish, barqaror shaxsni tarkib toptirish uchun doimo izlanishi zarur. Bunda muloqot jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etish, muomala madaniyatiga egalik muhim hisoblanadi.

Uzluksiz ta’lim jarayonida kommunikativ kompetensiya bu bilish, o‘rganish — o‘rganilgan materialni bilib olish, qayta aytib bera olish kabilarni o‘z mazmunida aks ettiradi.

Kommunikativlik insonda tushunish, idrok qilish kabi shaxsiy fazilatlarini mustahkamlashga yordam beradi. Bu ko‘nikmalar ta’lim jarayonida o‘quvchi tomonidan o‘rganilgan materialni xotirada saqlab qolish, mohiyatini idrok etish va tushunganlikni namoyish qilish, bir darvdan boshqa davrga ko‘chira olish, u yoki bu holatga tanqidiy baho bera olish, munozaralarda ishtirok eta olish, o‘zining fikrini va qarashlarini fanda olgan bilimlari asosida himoya qila olish kabi xususiyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan,

- jamiyatda o‘zaro muloqotga kirishish uchun ona tili va birorta xorijiy tilni mukammal o‘zlashtirish hamda muloqotda samarali foydalana olish;
- o‘z fikrini og‘zaki va yozma tarzda aniq va tushunarli bayon qila olish, mavzudan kelib chiqib savollarni mantiqan to‘g‘ri qo‘ya olish va javob berish;
- ijtimoiy moslashuvchanlik, o‘zaro muloqotda muomala madaniyatiga amal qilish, jamoaviy hamkorlikda ishlay olish;
- muloqotda suhbatdosh fikrini hurmat qilgan holda o‘z pozitsiyasini himoya qila bilish, uni ishontira bilish;
- turli ziddiyatli vaziyatlarda o‘z ehtiroslarini boshqarish, muammo va kelishmovchiliklarni hal etishda zarur (konstruktiv) bo‘lgan qarorlarni qabul qila olish kabilar.

Xulosa sifatida shuni aytish kerakki, madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida talaba-yoshlarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda ma’naviy komillikning ahamiyati juda yuqori bo‘lib, jamiyat hayotidagi mavjud muammolarni nafaqat iqtisodiy, siyosiy tadbirlar va huquq tartibotini mustahkamlash bilangina balki, jamiyatning ma’naviy hayotini ham yuksaltirib borish zarur hisoblanadi. Madaniyatshunoslik yondashuvlari asosida talabalarga jahon madaniyati va uning tarkibiy qismi bo‘lgan O‘zbekiston madaniyatini rivojlantirish tarixi, xususiyatlari, o‘zaro aloqadorligi muammolari va istiqbollari to‘g‘risidagi bilim, ko‘nikma va malakalarni berish bilan ayni paytda, milliy madaniyatga va o‘zga millatlar madaniyatlariga,

qadriyatlariga ularni hurmat ruhida tarbiyalashda, madaniyat yodgorliklariga ijodiy munosabatda bo`lishlarida, ma`naviy jihatdan rivojlanishlarida ko`maklashadi.

REFERENCES

1. Abdullaev M. Madaniyatshunoslik asoslari T.: «Turon» 2006 y.
2. Abduraxmonov A. Saodatga eltuvchi bilim. T.: «Movarounnahr», 2002 y.
3. Boboev H., Hamroev T., Alimasov V. Madaniyatshunoslik. T.: «Yangi asr avlodi», 2001 y.
4. Boboev H., Hasanov S. «Avesto» manaviyatimiz sarchashmasi. T.: «Adolat», 2001 y.
5. Jabbarov I. O‘zbek xalq etnografiyasi. T.: «O‘qituvchi», 1994 y.